

Harmonisierung von Falldefinitionen und Erhebungsinstrumenten in nationalen Long-COVID-Forschungsprojekten

Lisa Kümpel¹, Ann-Kristin Beyer¹, Grit Eckert¹, Dinara Yessimova¹, Julia Nübel¹, Giselle Sarganas¹

¹Robert Koch-Institut, Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring, Berlin, Deutschland

Hintergrund: Long COVID umfasst unterschiedliche gesundheitliche Beschwerden und Symptome nach einer SARS-CoV-2-Infektion, die in ihrer klinischen Ausprägung und ihrem Verlauf stark variieren können, so dass sich kein einheitliches Krankheitsbild abgrenzen lässt. Die Long COVID-Forschung ist folglich durch heterogene Falldefinitionen und uneinheitliche Erhebungsinstrumente gekennzeichnet, was die Vergleichbarkeit von Studien und die Ableitung epidemiologischer Aussagen erschwert. Beispielsweise zeigen sich erhebliche Unterschiede bei Prävalenzschätzungen für Long COVID je nach zugrundeliegender Falldefinition.

Zielsetzung: Ein Teilziel des vom BMG geförderten Projekts „Post-COVID-19-II“ (Laufzeit: September 2024 – August 2026) am Robert Koch-Institut ist die Durchführung einer Erhebung zur Verbesserung der epidemiologischen Datenlage durch die Harmonisierung von Falldefinitionen und Erhebungsinstrumenten in der Long COVID-Forschung.

Methoden: Um einen Überblick über die in der Forschungspraxis genutzten Falldefinitionen und Erhebungsinstrumente zu erhalten, wird eine Online-Umfrage unter Forschungsakteurinnen und -akteuren durchgeführt. Befragt werden ausgewählte nationale Forschungsteams des Anfang 2025 etablierten BMG-Forschungsnetzwerkes zum Förderschwerpunkt „Erforschung und Stärkung einer bedarfsgerechten Versorgung rund um die Langzeitfolgen von COVID-19 (Long COVID)“ (1) sowie weitere Long COVID-Projekte in Deutschland. Die Erhebung erfolgt mittels eines selbst entwickelten, strukturierten Fragebogens, der folgende Themen umfasst: Verwendete Long COVID-Falldefinitionen, Long COVID-Symptome und Erhebungsinstrumente, Abgrenzung zu anderen postviralen Syndromen sowie Herausforderungen und Bedarf für die Harmonisierung von Falldefinitionen und Erhebungsinstrumenten.

Ergebnisse: Es wird ein Überblick über Falldefinitionen und Erhebungsinstrumente gegeben, die in aktuellen nationalen Forschungsprojekten verwendet werden. Darüber hinaus werden individuelle Herausforderungen und Bedarfe der Forschungsakteurinnen und -akteure thematisiert und die Durchführung der Befragung reflektiert.

Implikationen für die Forschung: Eine harmonisierte Definition und einheitliche Erhebungsinstrumente zu Long COVID sind wichtig, um die Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Studien zu verbessern und wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in die Praxis zu überführen. Der Beitrag soll zur Diskussion über die Verwendung einer einheitlicheren Methodik in der Long COVID-Forschung anregen und zur Verbesserung der Qualität von Studien zu Long COVID beitragen.

Quellenangaben

1) <https://www.bmg-longcovid.de/>